

TALABALARDA O'Z USTIDA MUSTAQIL ISHLASH FAOLIYATINI SHAKLLANTIRISHNING IJTIMOY-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Sharifova Mahliyo Zarif qizi

Kogon shahar 14-son DMTT psixologi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10002722>

Annotatsiya: Ushbu maqolada talabalarda talabalarda kasbiy ta'lim o'qituvchilarida mustaqil ta'limni samarali tashkil etishni o'rganish jarayonida maqbul shakl, usul va vositalarni qo'llashni tashkil etish yo'llarini aniqlash; talabalarda bo'lajak kasbiy ta'lim o'qituvchilarida mustaqil ta'limni samarali tashkil etish usullarini o'rganishga yo'naltirilgan pedagogik-psixologik jarayonning samaradorlik darajasini aniqlash borasida so'z boradi.

Kalit so'zlar: pedagogik tajriba-sinov, mustaqil ta'lim, rivojlanish, intellektual taraqqiyot, qobiliyatli, kasbiy ko'nikma, tafakkur.suhbat, anketa, test, pedagogik tahlil, kuzatish, savol-javob.

Hozirgi yoshlarimizning har tomonlama kuchli, bilimli, dono, ilmiy salohiyatli, tafakkur doirasi shakllangan, qobiliyatli, kasbiy ko'nikma, malakalarini yetarli darajada egallagan bo'lishlari talab qilinadi. Buning uchun esa, yoshlarimizni ilm fanning so'nggi yutuqlaridan xabardor qilgan holda, ularga o'z tariximiz, milliy qadriyatlarimiz, ma'naviy meroslarimiz haqida ma'lumotlar berish, ularni kasbiy madaniyatini shakllantirishimiz zarur. O'tmishsiz kelajak bo'lmaganidek, o'z tarixini, qadriyatlarini, madaniyatini bilmagan xalqda ilm-fan va boshqa sohalarda ham taraqqiyot bo'lmaydi.

N.Sayidahmedov, P.T.Magzumov, A.R.Xodjaboyev, R.Mavlonova, U.N.Nishonaliyev, E.T.Choriyev, N.A.Muslimov, O.A.Qo'ysinov va boshqalar o'z tadqiqotlarida talabalarning o'z ustilarida mustaqil ishlashning tashkiliy va metodik asoslari borasida fikr yuritganlar.

Talabalarda o'z ustida mustaqil ishlash faoliyatini tashkil qilishni pedagogik-psixologik muammo sifatida T.R.Niyazmetova, R.Saidova, A.I.Axmedov, B.M.Turdibayeva, N.A.Muslimov, O'.Q.Tolipov, Sh.S.Sharipov, Z.Nishonova, J.Tolipova, N.Xalilov, S.Matchanov, T.Niyazmetova va boshqalar o'z ishlarida tadqiq qilishgan.

Bugungi kunda mustaqil ta'limni orqali talabalarning o'z ustilarida mustaqil ishlash faoliyatini tashkil etish jarayonini axborot texnologiyalarisiz tasavvur etish qiyin. Ayni paytda ta'limda axborot texnologiyalaridan foydalanishning yagona konsepsiyasi to'la shakllanmagan bo'lsada, talaba va o'qituvchi munosabatlarini modellashtiruvchi kompyuter o'qitish tizimi kun sayin rivojlanmoqda. Shuningdek, ayni paytda mustaqil ta'limga va talabalarni mustaqil o'z ustilarida ishlashga bo'lgan innovatsion yondashuvlar islohotlar talabi darajasida to'laqonli o'z yechimini topolgan emas. Talabalarning mustaqil ta'limini yo'lga qo'yishga qaratilgan ta'lim prinsiplari, qonuniyatlar hamda uni amalga oshiruvchi interfaol metodlar metodikasi to'liq modernizatsiya qilinmagan. Bu borada ilgari surilgan pedagogik g'oyalarni generatsiyalash hamda uni yaxlit tizim holiga keltirish muammosi hal etilmagan. G'oyalarni integratsiyasi jarayonida mustaqil ta'lim texnologiyasining o'rni hozircha pedagogik jihatdan alohida tadqiqot ob'ekti sifatida o'rganilmagan. Shunga ko'ra biz tomondan olib borilayotgan tadqiqot ishining maqsadi: ijtimoiy taraqqiyotning hozirgi talablariga muvofiq mustaqil ta'lim texnologiyasi asosida bo'lajak kasbiy ta'lim o'qituvchilarining erkin ijodiy tafakkuri va shunga qaratilgan pedagogik g'oyalar samaradorligini kafolatlovchi ta'lim mazmunini takomillashtirishga lozim.

Talaba yetuk, raqobatbardosh kadr darajasiga yetishishi uchun o'z ustida mustaqil ishlashning o'rni beqiyosdir. Biz mustaqil ta'limni yo'lga qo'ya olsak, uni tashkillashtira olsakgina Kadrlar tayyorlash Milliy dasturining asosiy talablaridan biri zamon talablariga javob bera oladigan, har tomonlama yetuk, raqobatbardosh, qo'yilgan muammoni mustaqil hal qilish layoqatiga ega, o'z ustida ijodiy ishlab boradigan mutaxassislar tayyorlay olamiz. Talabalarning o'z ustida mustaqil ishlashini rejalashtirish, tashkil qilish va buning uchun barcha zaruriy shart-sharoitlarni yaratish, ma'ruza va laboratoriya mashg'ulotlari davomida talabalarni o'qitish bilan bir qatorda ularni ko'proq izlanishga, o'qishga o'rgatish, bilim olish yo'llari va manbalarini ko'rsatish, mustaqil ta'lim olish uchun yo'llanmalar berish oliy o'quv yurtlarda talabalarni yetuk kadr darajasida shakllantirishda katta ahamiyat kasb etadi. Mazkur ishni tashkil etish esa oliy ta'lim muassasasida pedagoglar oldiga o'quv mashg'ulotlarini zamon talablari darajasida olib borish bilan birgalikda talabaning mustaqil faoliyatini to'g'ri tashkil etish va takomillashtirish vazifasini qo'yadi.

Xulosa

Oliy ta'lim talabalari xalqimizning milliy-ma'naviy merosidan, ulug' siymolarimizning muomala odobini shakllantirish haqidagi ta'limotlaridan, tajribali o'qituvchi va o'z kasbining yetuk mutaxassislarining ish tajribalaridan foydalanadilar.

References:

1. Немов Р.С., Алтунин И.Р. Социальная психология. Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2008. -432 с.
2. Ноздрачев А.Ф. Таможенное право. – М., 1998.- С.17.
3. Нуриддинов З. Международное сотрудничество Республики Узбекистан со странами Европы. – Тошкент: Чўлпон, 2002.- 216 с.
4. Основы таможенного дела. Мир экономики и права.-Т.: 1998.-368 с.
5. Петровский А.В., Бушлинский А.В., Инченко В. П. и др. Общая психология. – М.: Просвещение, 1986.- 464 с.
6. Петровская Л. А. Компетентность в общении. – М.: МГУ, 1990. - 248 с.
7. Пол Экман. Психология лжи. – СПб., 2001.- 258 с.
8. Практикум по социальной психологии. Под ред. Л.Д. Столяренко. – Изд. 9-е. – Ростов н/Д; Феникс, 2007. -703 с.